

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарровна, Усанов Равшан Тураявич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдухакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

Жураева Дилафруз Жамуродовна
СамДЧТИ мустақил тадқиқотчиси
Ўзбекистон, Самарқанд
djurayeva1177@yandex.ru

“БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325530>

АННОТАЦИЯ

Мақола Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг қимматли асардир “Бобурнома” мероси ҳақидадир. Бу асарида Бобур ўзининг келиб чиқиши, урушлари, Ҳиндистонда ташкил этган буюк империя ҳақида батафсил маълумот беради. “Бобурнома” асарида киши ва жой номлари кўп бўлса-да, улар қизиқарли ва ўқишга қулай ҳисобланади. Бобур давлат арбоби бўла туриб, табиатшунос ва сайёҳ олим сифатида ходиса-жараёнларни шунчалик синчковлик билан қузатган ва ёритганки, уларнинг кўпчилиги бугунги кун илм-фан ҳулосаларига тўлиқ мос келади. Асарда Бобур кезиб чиққан дарё, тоғ, чўл, бўстон, кишлок, шаҳар, дала-даштларнинг табиати, кўриниши, фойда ва зиёни ҳақида ҳам етарлича маълумотлар келтирилган.

Бобур мероси тарихимизни келажак сари етакловчи ҳақиқатдир. Шунинг учун бўлса керак, шарқшунослар томонидан бу мутафаккир ижоди ҳалигача чуқур ўрганиб келинмоқда. 1980 йилда ЮНЕСКО Француз тилига янги таржима учун танлов эълон қилгани бунинг ёрқин исботидир.

Калит сўзлар: табиат, бадий-фалсафий қарашлар, инсонпарварлик, билиш маданияти, табиат гўзаллиги, эстетика, экология, археология, этнография, санъат, инсон.

Жураева Дилафруз Жамуродовна
Независимый исследователь
Самаркандский Государственный институт
иностранных языков (Узбекистан, Самарканд)
djurayeva1177@yandex.ru

"БАБУРНОМА" – КАК РАННИЙ ИСТОЧНИК ЕСТЕСТВЕННОЙ ЭСТЕТИКИ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена произведению Захириддина Мухаммеда Бабура «Бабурнаме». В этой работе Бабур дает подробную информацию о своем происхождении, о войнах, о великой империи, которую он основал в Индии. Хотя в произведении "Бобурнома" много имен людей и мест, но они считаются интересными и легко читаемыми. Будучи государственным деятелем, Бабур, как естествоиспытатель и ученый-турист, так тщательно наблюдал и освещал явления-процессы, что многие из них полностью соответствуют выводам современной науки.

В работе также содержится достаточная информация о природе, внешнем виде, пользе и ущербе реки, горы, пустыни, деревни, города, полевых степей, по которым бродил Бабур.

Наследие Бабура - это реальность, которая ведет нашу историю в будущее. Именно поэтому, вероятно, творчество этого мыслителя до сих пор глубоко изучается востоковедами. Ярким доказательством этого является тот факт, что в 1980 году ЮНЕСКО объявила конкурс на новый перевод на французский язык.

Ключевые слова: природа, художественно-философские воззрения, гуманизм, культура познания, красота природы, эстетика, экология, археология, этнография, искусство, человек.

Dzhuraeva Dilafruz Zhamurodovna
Independent researcher of Samarkand
State Institute of Foreign Languages
(Uzbekistan, Samarkand)
djurayeva1177@yandex.ru

BABURNOMA – AS AN EARLY SOURCE OF NATURAL AESTHETICS

ANNOTATION

The article is devoted to the work of Zahiriddin Muhammad Babur "Baburname". In this work Babur gives detailed information about his origin, about wars, about the great empire he founded in India. Although there are many names of people and places in the work of "Boburnoma", but they are considered interesting and easy to read. Being a statesman, Babur, as a naturalist and a scientist-tourist, so carefully observed and covered phenomena-processes that many of them fully correspond to the conclusions of modern science. The work also contains sufficient information about the nature, appearance, benefits and damage of rivers, mountains, deserts, villages, cities, field steppes, through which Babur wandered.

Babur's legacy is a reality that leads our history into the future. That is probably why the work of this thinker is still deeply studied by Orientalists. A clear proof of this is the fact that in 1980 UNESCO announced a competition for a new translation into French.

Keywords: nature, artistic and philosophical views, humanism, culture of knowledge, beauty of nature, aesthetics, ecology, archeology, ethnography, art, man.

КИРИШ

Жаҳон эстетик тафаккури ривожда Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг бадий-фалсафий мероси бўлган “Бобурнома” муносиб ўрин эгаллайди. Ушбу асар ҳали чуқур фалсафий таҳлил этилмаган, уни эстетик олами ҳали кенг таҳлил қилинмаган манба сифатида қолмоқда. “Бобурнома”ни эстетик руҳида, айниқса, табиат эстетикаси ракурсда жуда кам ўрганилган. Шунинг учун ушбу тарихий мемуар асарни кенг фалсафий тадқиқ этиш илмий-амалий тадқиқотларнинг асосий ва долзарб муаммоларидан саналади.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур ижоди ва бадий-фалсафий қарашлари ёшларнинг ахлоқий-эстетик тафаккури шаклланишида муҳим омил бўлиши билан бирга ўзбек фалсафаси асосларини юксалтириш учун ҳам юксак ижодий намуна бўлиб хизмат қилади. Шу боисдан ҳам алломанинг илҳомбахш ахлоқий-эстетик тафаккурини, ундаги юксак ғоявий-бадий мазмунни, ижодкор шахсияти ва унинг бадий маҳорати, инсон маънавий-ахлоқий тарбияси билан боғлиқ муаммоларни илмий тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Бобур ўзининг 47 йиллик умри мобайнида каттагина шеърлар тўплами тузди, “Мубаййин”, “Рисолаи волидийа” номли шеърый асарлар яратди, жаҳонга шуҳрати кетган қомусий асар “Бобурнома”ни ёзди, “Хатти Бобурий” деб номланган янги алифбе тузди, аруз, қофия, мусиқа ва ҳарб ишига оид рисолалари билан илмга катта ҳисса қўшди. Афсуски, Бобурнинг қофия, мусиқа ва ҳарб ишига оид рисолалари қўлёзмаларининг тақдирини ҳамон

бизга номаълум. Бобурнинг “Бобурнома”сини тилшунос ва адабиётшунослардан ташқари бир қатор ижтимоий-гуманитар соҳа муаллифлари В.Зоҳидов, Ҳ.Қудратуллаев, А.Зоҳидий, Б.Жалиловлар фалсафий-ирфоний ва ахлоқий-эстетик жиҳатларини ўрганганлар. Хусусан, Абдулқодир Зоҳидий “...Бобурнинг бадий (эстетик) мероси, фалсафий дунёқараш, тушунчаси, муаммо, идеалларини махсус тадқиқ этиш мумкинлигига амин бўлдик. Дастлабки умумлаштирувчи хулосамиз – мазкур асарда Бобурнинг асл (ҳақиқий) гўзаллик – Аллоҳ Таоло гўзаллиги, инсон дунёсининг гўзаллиги, буюк инсонпарварлик ғоялари, қадриятларининг ошуфтаси бўлганлиги, бадий ижод усулларини ҳозирги замон фалсафаси, эстетика назарияси, тадқиқот усуллари билан ўрганиш, қайта тиклаш (редукция қилиш), хулосалар бериш, баҳолаш мумкин бўлган диний-фалсафий асар деган қатъий фикрга келдик”, дейди [Зоҳидий А. 2016: б.295]. Шарқ мутафаккирларининг услубига хос тарзда Бобур ўз эстетик қарашларини шеърӣ жанрда тақдим этган. Ўз даврида юксак эстетик дид соҳиб ҳисобланади. Табиат гўзаллигидан хузурланиш ҳаммага насиб этмагандек, Бобур яшаган даври қанчалик мураккаб таҳликали бўлмасин, у табиат гўзаллигини ҳис қилади, эстетик муносабатини амалга оширган.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Бобур “Бобурнома”даги шахсларга ахлоқий таъриф ва баҳоларни келтириш билан биринчидан, кишиларнинг энг яхши одатларини ўрганишга, уларнинг фойдалиларини давом эттириш, ҳаётнинг ҳозирги талабларига жавоб бермайдиган тартиб-қоидалар ўрнига янгиларини яратиш ва жорий қилишга даъват этиш масаласини илгари сурган бўлса, иккинчидан, воқеа тасвирини бағоят ихчам тарзда баён этишга, айтилмоқчи бўлган фикрнинг ҳаққоний мағзини очишга муваффақ бўлган. “Заҳриддин Муҳаммад Бобурнинг шоҳлик мавқеи унинг табиатига хос тўғрилиқ, ҳақгўйлик ва садоқат билан бирлашиб, Бобурномада ҳақиқатни баён этишга замин ҳозирлайди” [Қудратуллаев Ҳ. 2018: б.25].

Ўрта аср Шарқ ва Европа гуманистлари сингари Бобур ижодида ҳам оламнинг антропоцентриқ тузилиши марказий ўринни эгаллайди. Яъни, ўша давр олимлари геоцентриқ назарияга асосланиб тасаввур қилганидек, улкан коинотнинг марказида жонсиз жинслар ва ёнувчи газлардан иборат Ер ёки Қуёш юлдузи эмас, балки энг улуғвори бўлган инсон туради. Бобур инсонпарварлигида инсонга муҳаббат инъом эмас, бу ерда танлов борлиги ҳам бор. Бобур севиб, эъзозлаган инсон комил инсон, физиологик-ижтимоий ва маънавий-руҳий шахсдир. Акс ҳолда, одамга ўхшаган ҳар бир мавжудотни шахс деб аташ мумкин эмас. Бундай юксак даражага етган комил инсон шоир наздида Худонинг ердаги вакили сифатида кўрилади ва улуғ мутафаккир уни фақат кўрққанлари учунгина Ҳақ (Аллоҳ) демайдилар, деб ғурур билан айтади. Бунда инсонни Аллоҳ шерик қилмаслик кифоя қилади.

Бобур шахси комил деб ҳисобланган замонда аллома ҳаётини кенг билиш нафақат уни бадий-ижодий меросини, балки халқимизни ҳам билиш маданиятига айланиши мумкин. Ўзбек халқининг эстетик хусусиятларига оид илмий мақолалар кам, шунинг учун илмий ишда Бобур оламининг табиат эстетикасига доир бадий-эстетик қарашларини ҳар томонлама таҳлил қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Масалан, аллома ўзининг “Бобурнома”да сумбул дарахти тўғрисида ҳам сўз боради: “Сумбул дарахтининг таърифи эшитилиб эди, бу юртларда кўрдук. Бу тоғ доманида сумбул дарахти озроқтур. Бирор-бирор бўладур”. “Ғаройиб гулзорлар маъжунийликда тафарруж қилдик. Сарик-сарик гуллар очилибтур, арғувоний парча-парча ерларда якдаст сарик гуллар очилибтур. Тарроҳлик қилгандек бу тепанинг олти тарафида бир дафъа сарик ва бир дафъа арғувоний гул ҳат-ҳаш мусаддас шаклда очилибтур. Икки тарафида гул озроқ эди, кўз қор қилгунча ушмундоқ гулзор эди” [Расулова О. 2005: б.101].

Бобурнинг табиатга бағишлаган шеърларида эстетик талабларни яққол кўриш мумкин. Бобур табиат гўзаллигини кўриб, ҳайратга солибгина қолмай, балки инсоннинг табиат билан боғлиқлигини ички маънавий оламини, кўринадиган схемасини қиёслаш орқали етказди. Шу тариқа у жонсиз табиатга ҳаёт бахш этади, уни жонлантиради, табиат гўзаллигининг моҳиятини очиб беради. Бобур ижодига хос табиат тасвирни баъзан баён қилинаётган воқеа ва ситуация кескинлигини кучайтиради, баъзан одамларнинг характерлари, кайфиятларини очиб беради [Бобурнома. 1960: б.28].

Бобурнинг бу ижодининг яна бир муҳим эстетик жиҳати шундаки, таассурот нафақат ҳис қилинади, балки унинг кейинги чўққиси, эстетиканинг тўлиқлиги ва ўсиши ҳамдир. Бу Бобурнинг эстетик гўзаллик моҳиятини очиш усулидир. “Дарахтнинг қалин барги ўз-ўзидан шивирлайди...” деган маънога назар ташласак, барглардаги тасвир инсонпарварлик билан шивирлаётгандек эстетик кўриниш ҳосил қилади. Яъни, шамолда эсган баргларнинг овози уларнинг шивирлашига ўхшайди. Бу Бобурнинг эстетик тенгламаси бўлиб, у нафақат ўқувчига табиатнинг кўринадиган кўринишини кўрсатиш, балки табиатнинг яширин кўринишини очиш учун ҳам фойдаланади. Бобур мисраларида ҳайвон ва табиат ўртасидаги муносабатни ҳам эстетик жиҳатдан тасвирлайди. Бобур эстетикасини тасаввур қилиш, ҳис қилиш ва қабул қилиш учун алоҳида ёндашув ва фалсафий дунёқараш талаб этилади. Шеърларида табиат тимсолини табиат ранг-баранглигида етказишнинг сабабларидан бири Бобурнинг шундай дунёқарашга эгалигидир.

Бобурнинг буюк индивидуаллиги унинг ижоди билан чегараланиб қолмайди, эстетик дидининг юксаклиги ҳам ана шу буюкликнинг яна бир рамзидир. Бобурнинг дунёга эстетика призмасидан қараш санъатини кўриб чиқиш унинг фалсафий қарашлари ва дунёқарашини тўлиқ ўрганиш имконини беради. Бу изланиш, ўз навбатида, ёш шоирларнинг шеър ёзишда ўзига хос бадий услуби шаклланишига бекиёс ҳисса қўшади. Қолаверса, Бобурнинг фалсафий-эстетик меросини чуқур ўрганиш, унинг сир-асрорларини аниқлаш қобилияти унинг шеърларини эстетик маъносини сифатли ва тўғри етказишда катта имконият яратади. Ва амалий жиҳатдан ўз навбатида, Бобур адабиётининг келажагига, халқ маданиятининг мустаҳкам пойдеворини қўйган.

Табиат эстетикасидан Бобур нафақат гўзалликни тан олиш, балки ҳаёт ҳақиқатини тан олиш учун ҳам қўлланилган. Табиат ҳодисаларининг ўткинчи эканлиги, табиат гўзаллиги абадий эмаслиги, уларнинг чексиз ўзгариб туриши инсониятнинг абадий ҳаёт тамойилига зиддир. Бобурнинг одам ўлса ҳам, инсон руҳи, инсонийлик ўлмаслигини табиат эстетикаси доирасида тушунтира олиши ҳам эстетиканинг очилмаган жиҳати эди.

Шеърлар табиатга тегса, табиат ҳам инсониятга тегди, чунки инсон ва табиат бир бутун организм сифатида ўзаро боғлиқдир. Бобур табиатни эстетик бадий мажмуа сифатида идрок этишда фойдаланадиган яна бир жиҳат эстетик параллелизмдир. Бу тушунча шеърятда табиат ва инсон эстетикаси ўхшашлигини кўриш имконини беради, шу билан бирга инсон ва табиат ўртасидаги чамбарчас боғлиқликни эстетик ранглар билан тўйинтиради.

Табиатнинг бир элементининг йўқлиги инсон табиатининг бир элементининг йўқолишига олиб келишини эстетиканинг янгилиги деб ҳисоблаш мумкин. Ва қайсидир маънода, Бобур одамни табиатга ўхшатади, бошқача қилиб айтганда, табиат ўзини одамдек кўрсатади. Табиат инсониятни билишга сабабчи бўлса, инсоният ҳам табиатни билишга сабабчидир. Бу фалсафий тушунчалар кенглиги, Бобур ҳикматлари ва эстетик тафаккур софлигининг ҳақиқий исботи бўлади.

Табиат, шунингдек, ҳар қандай жоннинг маълум бир ҳодисага муносабатини аниқлашга ёрдам берадиган ажралмас воситадир. Бобур ўз шеърларида табиат тимсолини табиат ранг-баранглигида етказган ва шу орқали ўзининг дунёқарашини ифодалаган. Табиат эстетикасидан Бобур нафақат гўзаллик, нафислик ва улуғворликни тан олиш, балки ҳаётнинг ўзгармас ҳақиқатини ҳис этиш учун ҳам қўлланган, десак хато бўлмайди. Инсоннинг ўлмас руҳининг замон ва табиат атрофида баён этилиши Бобур ижодида учрайдиган ўзига хос бадий таъсир ва ўзига хос эстетика инъикоси эди. Бобур эса табиатга тегса, табиат ҳам тирик мавжудотларга тегиши муқаррар, чунки инсон ва табиат бир-бирига мутлақо боғлиқдир. “Экологик тарбия “Бобурнома”нинг бошдан охиригача ёзиб борилади, бир жойларда филни ўзига ўргатиш, яна бир жойларда одамга зарар етказмасдан арслон овлаш усуллари, йилнинг фасллари, дарахтлар тури, мевалар таъми, йириклиги, ҳатто ёмғирнинг қанча миқдорда ёғишини ҳам ипидан-игнасигача таърифлайди. Бобур қимматбаҳо обнус дарахти ҳақида ҳам батафсил маълумот беради» [Расулова О. 2005: б.101]. Бизнинг назаримизда, Бобурнинг табиатни тасвирлашда ўзбек халқи экологик маданияти анъаналарини белгилашда эстетик параллелизмдан фойдаланиши адабиётдаги янги ўзгариш бўлди.

Ҳаёт ҳақиқат ва воқелик тушунчаси билан ёнма-ён кетаётганлиги сабабли, бу икки мавзу бир қисм сифатида олинган. Умид қиламизки, муҳокама қилинган табиатнинг кейинги бўлими Бобурнинг бадиий ва эстетика тушунчасини янада кўпроқ намойиш этишга йўл очади. Асрлар давомида ишқ фалсафий идрокнинг манбаи ва ажралмас қисми бўлиб келганлиги ва ишқ кўпинча ишқ билан боғлиқ бўлганлиги сабабли, севгининг бу турини таҳлил қилиш Бобурнинг бадиий-эстетик оламини яхшироқ тушунишга ёрдам беради, деб ишонилади. Ушбу фалсафанинг учлигини (ҳаёт / ҳақиқат, табиат ва севги) ҳисобга олган ҳолда, Бобур шеърларидаги эстетик ҳодиса фақат ҳаётӣ, моддий қадриятлар билан чекланмайди. Бобурнинг ҳаётга қарашлари, орзу-умидлари ўзига хос эстетик ранглари билан ҳам ажралиб туради. Бобур ўз даврининг улуғ рассоми Бехзоднинг санъати ҳақида ҳаяжон билан гапиради. Шу билан бирга унинг ижодидаги камчиликларни кўрсатишни ҳам унутмайди. «Мусаввирлардин Бехзод эди,— деб ёзади Бобур,— мусаввирлик ишини бисёр ноузук қилди. Вале сақолсиз элнинг чехрасини ёмон очадур. Ғабғабини кўп улуғ тортадур. Сақоллик кишини яхши чехракушой қиладур» [Бобурнома. 1960: б.32].

Умрини юксак бадиий-фалсафий асарларни ёзишга фидо қилган Бобур бир кун келиб умид барги сўлиб, рангини йўқотиб, сўлиб кетишидан афсусланади. Табиат эстетикаси гуллаган баргнинг сўлишида эмас, Бобурнинг умидни гулга эмас, баргга қиёслашидадир. Агар гулни ҳаёт деб ҳисобласак, гул барглари турли қадриятлар, ҳаёт тамойиллари ва қонунлари эди, барглар эса, Бобурнинг фикрича, умид каби эди. Дарҳақиқат, умид чексиз иймонга етаклайди, яхшилик хабарчиси, инсон энергияси ва қувват манбаидир. Аммо барглар қуриганда, гул гуллашдан ва ўзини озиклантиришдан тўхтамайдимиз? Бобур ҳам худди шундай умид билан яшаб, умиднинг алдамчи эканлигини ҳис қилганида, унинг ҳаёти маъносиз бўлиб туюлди. Шу ўринда шуни айтиш керакки, Бобур ўзининг ички руҳини эстетик туйғу билан тўла идрок этади. афсусдалигини очик ифода этади. Шу ўринда шуни айтиш керакки, Бобур ўзининг ички руҳини эстетик туйғу билан тўла идрок этади. Бобур ўз эстетик қарашларини ўзига хос инсоний фазилатлар билан боғлиқ ҳолда қуйидагича ифода этади: “Башар нафси ёмонликка майл этишдан узоқ эмас, нафсимни поклай олмадим, чунки нафс ёмонликка амр этувчидур. Ундан қайтиш Худонинг лутф-марҳаматидан бошқа муқобилда мумкин эмас. Бу Оллоҳнинг эҳсонидир, кимга хоҳласа бахш этади, Оллоҳ катта эҳсон эгасидир” [Бобурнома. 1960: б.467].

Бобурнинг табиатга бағишлаган шеърларида эстетик талабларни яққол кўриш мумкин. Бобур табиат гўзаллигини кўриб, ҳайратга солибгина қолмай, балки инсоннинг табиат билан боғлиқлигини ички маънавий оламини, кўринадиган схемасини қиёслаш орқали етказди. Шу тариқа у жонсиз табиатга ҳаёт бахш этади, уни жонлантиради, табиат гўзаллигининг моҳиятини очиб беради. Бобур ижодига хос табиат тасвирн баъзан баён қилинаётган воқеа ва ситуация кескинлигини кучайтиради, баъзан одамларнинг характерлари, кайфиятларини очиб беради [Бобурнома. 1960: б.28].

Бобурнинг бу ижодининг яна бир муҳим эстетик жиҳати шундаки, таассурот нафақат ҳис қилинади, балки унинг кейинги чўққиси, эстетиканинг тўлиқлиги ва ўсиши ҳамдир. Бу Бобурнинг эстетик гўзаллик моҳиятини очиш усулидир. “Дарахтнинг қалин барги ўз-ўзидан шивирлайди...” деган маънога назар ташласак, баргларидаги тасвир инсонпарварлик билан шивирлаётгандек эстетик кўриниш ҳосил қилади. Яъни, шамолда эсган баргларнинг овози уларнинг шивирлашига ўхшайди. Бу Бобурнинг эстетик тенгламаси бўлиб, у нафақат ўқувчига табиатнинг кўринадиган кўринишини кўрсатиш, балки табиатнинг яширин кўринишини очиш учун ҳам фойдаланади. Бобур мисраларида ҳайвон ва табиат ўртасидаги муносабатни ҳам эстетик жиҳатдан тасвирлайди. Бобур эстетикасини тасаввур қилиш, ҳис қилиш ва қабул қилиш учун алоҳида ёндашув ва фалсафий дунёқараш талаб этилади. Шеърларида табиат тимсолини табиат ранг-баранглигида етказишнинг сабабларидан бири Бобурнинг шундай дунёқарашга эгалигидир.

Табиатнинг эстетиклигини Бобур нафақат гўзалликни лаҳзалиги, бетакрорлик орқали ифодалаган, балки ҳаёт ҳақиқатини тамойили сифатида тан олиш учун ҳам қўллаган. Табиат ҳодисаларининг “бир лаҳзалик” эканлиги, табиат гўзаллиги абадий эмаслиги, уларнинг чексиз

ўзгариб туриши инсониятнинг абадий ҳаёт тамойиллари ўртасида зиддиятни келтириб чиқаради. Бобурнинг одам ўлса ҳам, инсон руҳи, инсонийлик ўлмаслигини табиат эстетикаси доирасида тушунтира олиши ҳам эстетиканинг очилмаган жиҳати эди.

Табиат инсон ҳаётининг бошланиши. Боши ва охири бўлмаган, замон ва маконда доимий ҳаракат ва ўзгаришда бўлган, ўзининг чексиз хилма-хиллиги билан намоён бўладиган табиийлик инсон онгида доимо эстетик муносабатлар объекти ҳисобланади. Табиат ҳодисалари ва хусусиятлари гўзал ҳам, хунук ҳам эмас. Энг бошиданок уларнинг ташқи кўриниши, ранги, овози ва ҳиди одамга акустик ва оптик таъсир кўрсатади. Аммо жисмоний, физиологик ва бошқа табиий хусусиятлар эстетик қадриятларга тенг эмас. Уларнинг эстетик софлиги инсон моддий ва маънавий олами ўзлаштира бошлаган даврга тўғри келади. Археология, этнография, санъат тарихи маълумотларига назар ташлар эканмиз, инсон аста-секин табиат гўзаллигини ўзлаштира бошлаганини кўрамиз. Шу боисдан ҳам Бобур Ҳиндистонни ўша даврдаги Калдақоҳор табиатини ўзига хос тарзда юксак бадиий-эстетик маҳорат билан куйидагича тасвирлайди: “Калдақоҳор жуда ажойиб жой экан. Бҳирадан ўн курўх нари, Жуд тоғининг орасида — текис ерда жойлашган бу текислик ўртасида катта кўл бор; атрофдаги тоғлардан ёмғир сувлари йиғилиб шу кўл ҳосил бўлган. Унинг айланаси уч курўхга яқин. Шимолида гўзал майсазор, ғарбида — тоғ этагида чашма бор. Бу чашма суви кўлга тепаликдан оқиб тушади. Жой қилишга жуда маъқул ер эди, боғ солдим. Боғи Сафо деб аталди. Жуда хушхаво ва тоза ер экан” [Бобурнома. 2009: б.169]. Инсоният азалдан ўзини табиатнинг ажралмас қисми деб билган. Албатта, табиатшуносликдаги буюк йўл осон бўлмаган, номаълум нарса ва ҳодисаларни идрок этиш жараёнида инсон қийин, “тўқнашувсиз” йўллардан ўтишига тўғри келган. Инсон табиат сир-асрорларига қанчалик кўп назар ташласа, шунчалик маънавий ва жисмонан ривожланиб бораверади.

Табиатнинг бир элементининг йўқлиги инсон табиатининг бир элементининг йўқолишига олиб келишини эстетиканинг янгилиги деб ҳисоблаш мумкин. Ва қайсидир маънода Бобур одамни табиатга ўхшатади, Бошқача қилиб айтганда, табиат ўзини одамдек кўрсатади. Табиат инсониятни билишга сабабчи бўлса, инсоният ҳам табиатни билишга сабабчидир. Бу фалсафий тушунчалар кенглиги, Бобур ҳикматлари ва эстетик тафаккур софлигининг ҳақиқий исботи бўлади.

Яна бир таъкидлаш жоизки, Бобур табиат ҳақидаги шеърларида ўзбек нақшларини ҳикоя қилади. Кимдир бу қобилият деса, кимдир санъат дейди, лекин буни Бобурнинг ўзига хос бадиий тасвирлаш усули билан ҳам боғлаш мумкин. Масалан, Бобур Қобул табиат манзарасини куйидагича тасвирлайди: “Бисёр латиф ҳавоси бор. Қобул ҳавосидек, ҳаволик ер оламда маълум эмаским, бўлғай. Ёзларда кечалари пўспунсиз ётиб бўлмас, кишлар агарчи қори аксар улуғ тушар, вале муфрит совуғи йўқгур. Самарқанд ва Табриз ҳам хушхаволикқа машҳурдур, вале муфрит совуқлари бордур” [Бобурнома. 1960: б.39].

ХУЛОСА

Умуман олганда, биринчидан, Заҳириддин Муҳаммад Бобур миллий эстетик меросимизнинг “эстетик харитаси”ни яратган ва табиатга эстетик муносабат объекти сифатида қараган мутафаккирдир. Ўз даврини бой тажрибаси асосида шаклланган бу юксак бадиий-эстетик маҳорат ижодкорнинг ўзига хос илмий экспериментлари асосида кўлга киритган ютуқларидир;

иккинчидан, Бобурнинг вақт ўтиши билан шаклланиб, такомиллашиб бораётган бадиий-фалсафий қарашларида лирик-романтик оҳанглар эстетикаси устунлик қилади. Бобурнинг турли жанрдаги турли асарларда, айниқса, табиат гўзаллигига ошуфта қалб эгаси сифатида бетакрор, гўзал тасвирлари кишини ҳайратга солади. Бобур табиатни эстетик таърифлашда кичик деталларга эътибор берган. Тасвир ва гўзаллик талаблар, меъёрлари мантиқан боғланган. Ўзининг бой табиати билан ажралиб турадиган нафақат Андижон, Тошкент, Самарқанд ва бошқа шу каби юртимиз манзаларини балки Ғазна, Ҳирот, Қобул, Деҳли, Бенгалия ва бошқа шаҳарларни ҳам ўзига хос гўзалликларини юксак бадиий-эстетик маҳорат билан тасвирлайди;

учинчидан, инсоннинг ижтимоий муносабати жамиятидан ташқарида тасаввур эта олмайди. Демак, шахснинг маънавий олами жамият маънавий олами билан чамбарчас боғлиқ экан. Адабиётнинг маърифий аҳамияти энг аввало унинг ўзи мансуб бўлган халқ ҳаёти ҳақида яхлит маълумот бера олиш имконияти билан белгиланади. Бадий асар айна пайтда ҳаёт акси ҳамдир. Унинг “ҳаёт ойнаси” деб аталиши бежиз эмас. Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг барча асарлари қайси мавзуда бўлишидан қатъий назар ўзбек халқининг ҳаёти, урф-одатлари, яшаш тарзи, дунёқараши, орзу-умидлари ҳақида ҳам тасаввур бера олган;

тўртинчидан, Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг қатор шеърларида табиат юксак бадий маҳорат билан тасвирланган. Жанрларга бўлиниш тамойилига кўра, бу шеърларнинг барчаси табиат лирикасига мансубдир. Агар бу мисраларини фалсафий таҳлил қилсак, унда Бобур ўз даврининг фалсафий тилида табиат эстетикасини яратганган муаллиф сифатида гавдаланади. Бунинг сабаби шундаки, бу шеърларда нафақат табиат манзаралари, балки табиатнинг инсонга таъсири, табиатнинг инсон ҳаётидаги ўрни ва вазифаси ҳамда инсоннинг табиатга берган баҳоси, инсон ва умуман табиат ўртасидаги муносабат ҳам тасвирланган;

бешинчидан, инсоннинг эстетик дунёқараши ва эстетик онгини, улардан келиб чиқадиган ўзига хос қонуниятлар ва категорияларни нотўғри тушунмаслик учун инсон табиат эстетикаси доирасидаги муносабатларни атрофлича ўрганиш ва уларнинг хусусиятларини очиқ бериш муҳим аҳамиятга эга.

Библиография

1. Зоҳидий А. Бобур фалсафий дунёқараши (асосий аспекти ва Марказий Осиё, Шимолий Ҳиндистон ижтимоий-фалсафий фикри тараққиётига кўрсатган таъсири). Тошкент. Adabiyot uchqunlari. 2016, 295 бет.
2. Қудратуллаев Ҳ. Бобурнинг адабий-эстетик олами. Тошкент. Маънавият. 2018, 25 бет.
3. Расулова О. “Бобурнома” ва табиат// “Жаҳон адабиёти” журнали, 2005 йил, 2-сон. –Б.101.
4. Бобурнома. –Тошкент; Фан нашриёти, 1960. –Б.28.
5. Бобурнома. –Тошкент: Ўқитувчи нашриёти, 2009. –Б.169.
6. Samadov A.R., Abdullayev S. Syncretic features of person’s moral-aesthetic ideal: diachronic and synchronic approach //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 11. – С. 157-160.
7. Samadov A.R. Philosophical Analysis of the synthesis of Morality and Aesthetics in Spiritual Life //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 1-7.
8. Самадов А.Р. Задача единства эстетических потребностей и факторов в развитии эстетического сознания личности //ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. – 2017. – С. 165-168.
9. Samadov A.R. Problems of Forming and Developing Person's Aesthetic Ideal //International Journal on Integrated Education. – Т. 2. – №. 6. – С. 132-137.
10. Самадов А.Р., Абдуллаев С. Т. Шахс эстетик онги ривожланишида спорт ва санъатнинг узаро нисбати //ХАБАРШЫСЫ. – 2017. – С. 125.
11. Samadov A.R. Philosophical analysis of the synthesis of morality and aesthetics in the personal mind //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 1-8.
12. Samadov, A.R. (2019). Sport as the device of forming esthetic ideal of person. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (72), 165-167. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-04-72-21> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS>

Transliteration

1. Zahidi A. Babur philosophical worldview (main aspects and their influence on the development of socio-philosophical thought of Central Asia, North India). Tashkent. Sparks of literature. 2016, 295 pages.

2. Kudratullaev. The literary and aesthetic world of Babur. Tashkent. Maynaviyat. 2018, 25 page.
3. Rasulova O. "Baburnoma "and nature// Journal "World Literature", 2005, Issue 2. -101 page.
4. Baburnamo. - Tashkent; publishing house of science, 1960. -28 page.
5. Baburnamo. - Tashkent; Teacher publishing, 2009. -169 page.
6. Samadov A.R., Abdullayev S. Syncretic features of person's moral-aesthetic ideal: diachronic and synchronic approach //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 11. – С. 157-160.
7. Samadov A.R. Philosophical Analysis of the synthesis of Morality and Aesthetics in Spiritual Life //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2021. – T. 2. – №. 3. – С. 1-7.
8. Samadov A.R. The task of unity of aesthetic needs and factors in the development of aesthetic consciousness of the individual //Philosophy in the modern world. – 2017. – pp. 165-168
9. Samadov A.R. Problems of Forming and Developing Person's Aesthetic Ideal //International Journal on Integrated Education. – T. 2. – №. 6. – С. 132-137.
10. Samadov A.R., Abdullaev S. T. The ratio of sports and art in the development of the aesthetic consciousness of the individual //message. – 2017. - S. 125.
11. Samadov A.R. Philosophical analysis of the synthesis of morality and aesthetics in the personal mind //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2021. – T. 1. – №. 2. – С. 1-8.
12. Samadov, A.R. (2019). Sport as the device of forming esthetic ideal of person. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (72), 165-167. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-04-72-21> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS>

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCUS SON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000